

MULHER NEGRA E FORTE: O RACISMO ESTRUTURAL E A PERPETUAÇÃO DO ESTIGMA SOCIAL

Strong black women: structural racism and the perpetuation of social stigma

Daiane Andrade dos Santos¹
Lucas Bastos dos Santos²
Chirlene Oliveira de Jesus Pereira³

¹UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Assistente Social pelo UNIFACEMP.

² UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social – UFRB. lucabastos91@hotmail.com. <http://lattes.cnpq.br/6608243758774726>

¹UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Assistente Social pela UFRB. Mestre e Doutora em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo - UFBA. chirlenepereira@hotmail.com
ORCID ID: [https:// orcid.org/0000-0003-4246-7314](https://orcid.org/0000-0003-4246-7314)

Resumo

O trabalho propõe-se a discutir o racismo sob o recorte da expressão “mulher negra forte” em torno de estigmas, como forma de rotular e discriminar sujeitos, considerando que a mulher negra é a mais afetada pelo estigma social, sendo rotulada e inferiorizada pela sua cor e gênero. Neste sentido, o estudo teve como objetivo analisar como o racismo estrutural atua na perpetuação do estigma social criado em torno da mulher negra colocada como forte. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica, onde, a partir da análise das referências utilizadas, identificou-se que a imagem da mulher negra ainda recebe influências de representações trazidas desde o período da escravidão, mantendo a ideia de corpo funcional forte, pois são consideradas mulheres capazes de suportar tudo, inclusive qualquer tipo de dor.

Palavras-chave: Serviço Social. Representação Social; Raça; Gênero

Abstract

This paper aims to discuss racism in the context of the expression "strong black woman", around stigmas, as a way of labeling and discriminating against subjects, considering that black women are the most affected by social stigma, being labeled and inferior because of their color and gender. With this in mind, the aim of this study was to analyze how structural racism acts to perpetuate the social stigma created around black women who are seen as strong. This is a qualitative, bibliographical study in which, based on an analysis of the references used, it was identified that the image of black women is still influenced by representations brought from the period of slavery, maintaining the idea of a strong functional body, as they are considered to be women capable of withstanding anything, including any kind of pain.

Keywords: Social Work. Social Representation; Race; Gender

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca investigar a temática do racismo estrutural e o estigma social em torno do termo mulher negra forte. Assim, optou-se pela análise histórica da população negra no Brasil, e a discussão de raça e gênero e a permanência da sua invisibilidade no país.

A justificativa para o trabalho parte da ideia de que é fundamental estudar os estigmas sociais em torno da mulher negra, visto que é atribuído a ela uma força descomunal, e isso romantiza o racismo que elas sofrem, ao mesmo tempo desumaniza a mulher negra como pessoa, pois lhe tira o direito de desaguar, de sofrer. Portanto, o objetivo geral é discutir como o racismo estrutural atua na perpetuação do estigma social criado em torno da mulher negra colocada como forte.

O método utilizado neste artigo caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa, levando em consideração seus vieses, seus valores e suas origens pessoais, tais como história, gênero, cultura e status socioeconômico que podem delinear as interpretações durante a pesquisa. Dessa forma, Marconi e Lakatos (2003) explicam que a abordagem qualitativa se trata de uma pesquisa que tem como premissa, analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano e ainda fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações. A pesquisa bibliográfica foi feita com o intuito de buscar informações fundamentadas, em livros, artigos e trabalhos acadêmicos de tese e monografias. "Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto" (Fonseca, 2002, p.32).

Através do presente trabalho, percebe-se que o estigma social construído em torno do termo mulher negra forte tem a função de controlar o comportamento das mulheres negras, visto que a mesma é ameaçadora para as estruturas racistas e sexistas; portanto buscam seu silenciamento através da desumanização, pois, desumanizá-las é uma forma de deslegitimar sua presença e invalidar suas pautas. Os atributos existentes nos estereótipos relacionados às mulheres negras são, em verdade, versões distorcidas de aspectos do comportamento das mulheres negras tidos como os mais ameaçadores ao patriarcado branco. A cristalização dessa ideia da mulher negra como forte, física e emocionalmente, tem raízes profundas e de difícil rastreamento. Recorrente nas biografias, na literatura, no cinema, na historiografia e

na fala de ativistas ela é, em todas as suas manifestações, elemento central para compreensão das identidades femininas.

Portanto, para o resultado desta pesquisa, foi necessário analisar a subjetividade negativa afetada pelo racismo na vida da mulher negra, causando uma desumanização na vítima, visto que esta desumanização está fincado dentro da invisibilidade social que atinge a população negra desde a infância, em todos os circuitos afetivos.

A POPULAÇÃO NEGRA E OS RESQUÍCIOS DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL

De acordo com Almeida (2018), o racismo criado pelos europeus, que afirmavam a superioridade do homem branco, foi determinante para que milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças fossem sequestrados de sua terra de origem e trazidos para o Brasil nos navios negreiros para aqui serem escravizados.

Assim sendo, os africanos escravizados foram submetidos aos mais diversos tipos de violências existentes, como perda de suas identidades, sendo reduzidos à condição de objeto. Devido à grande privação de direitos enquanto seres humanos, estima-se que somente na travessia forçada, pelo menos 1,8 milhões de negros morreram no oceano Atlântico (ALMEIDA, 2018).

Quanto ao trabalho escravo, os homens negros eram trazidos para desempenhar o papel de força de trabalho nos engenhos, onde plantavam, colhiam e desempenhavam outras tarefas (PINSKY, 2010), enquanto as mulheres negras eram obrigadas pelos senhores de escravos a trabalhar de modo tão “masculino” quanto seus companheiros. Suas vidas foram profundamente afetadas durante a escravidão. Embora a maioria tenha sobrevivido, não restam dúvidas que muitas ficaram abaladas e destruídas, e é nesse processo que lhe são atribuídas características consideradas tabus pela ideologia da feminilidade do século XIX (DAVIS, 2016). Em casos de desobediência ao senhor de engenho, aplicavam-se severas punições aos escravos, sem distinção de sexo, como as chibatadas no tronco de árvores.

No sistema escravista, as mulheres negras, antes mesmo de serem vendidas, eram torturadas fisicamente, sendo vítimas de estupro pelos seus feitores, passando a ser propriedade de homens brancos, por vezes na condição de reprodutoras, trabalhadoras domésticas, mucamas e trabalhadoras agrícolas (GOMES, 2019). Pois,

os senhores de engenho não consideravam a mulher negra como “mulher”: era somente um corpo usado para o trabalho e para a satisfação sexual.

Como mulheres, as escravas eram inerentemente vulneráveis a todas as formas de coerção sexual. Enquanto as punições mais violentas impostas aos homens consistiam em açoitamentos e mutilações, as mulheres eram açoitadas, mutiladas e estupradas. O estupro, na verdade, era uma expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras. Os abusos especialmente infligidos a elas facilitavam a cruel exploração econômica de seu trabalho. As exigências dessa exploração levavam os proprietários da mão de obra escrava a deixar de lado suas atitudes sexistas ortodoxas, exceto quando seu objetivo era a repressão. (DAVIS, 2016, p.20).

Nas diversas formas de organização de resistências, as mulheres negras também possuíram participação efetiva, contudo, por conta dos processos mais globais que vivemos de invisibilidade das mulheres, principalmente das mulheres negras, o patriarcado só honra a existência e a história dos homens na história. Mas é impossível afirmar que as mulheres negras ficaram em uma posição secundária no processo de resistência, porque elas também estavam submetidas ao sistema escravocrata. A importância das mulheres negras como guerreiras é algo a ser reconhecido, como destaca Carneiro (2003):

Elas eram indispensáveis: na provisão de alimentos; no trabalho agrícola, na confecção de roupas e utensílios. Além de combaterem lado a lado com os homens e participarem dos ataques a plantações vizinhas, elas exerciam funções logísticas levando pólvoras e armamentos, removendo e cuidando dos feridos. Algumas chegaram a ser chefes de Quilombos, havendo notícias de Quilombos só de mulheres! Como o chefiado por Felipa Maria Aranha, na Região Amazônica”. (CARNEIRO, 2003, p. 30)

A escravidão foi e é um ponto chave na vida do povo negro na sociedade brasileira, pois, mesmo depois de terem sido libertados de suas correntes, o racismo não os permitiu obterem uma vida normal como os demais homens livres de nosso país. E este racismo nos dias de hoje ainda persiste em dividir a população. Quando se observa o lugar onde grande parte da população negra está inserida fica evidente que a escravidão ainda determina o destino social de grande parte dela: “Ali onde a exclusão confunde-se com confinamento e serve para armazenar grandes contingentes populacionais em situação de longa exclusão, porque não têm acesso ao emprego e a renda.” (CARRIL, 2006, p.17).

[...] na desigualdade existem os mais desiguais; e as desigualdades que afetam. O negro o afeta em termos de classe, mas também de raça. Por isso, no meu trabalho além da pobreza, saliento que, depois de vencer o limiar da pobreza, o negro tem outros problemas que os brancos não têm. A desigualdade racial é uma das desigualdades estruturais da sociedade brasileira (FERNANDES, 1989, p.74).

Como um dos reflexos da escravidão, criou-se no imaginário da sociedade de que existem lugares a serem ocupados e funções específicas para a população negra. A escritora Carolina Maria de Jesus, no seu livro “Quarto de despejo”, onde ela fala sobre o cotidiano da mulher negra, já denunciava que “houve um tempo que o lugar do negro era a senzala, hoje trancam a gente na favela” (JESUS, 1983, p. 47). Percebe-se, então, que a liberdade da população negra está delineada de acordo com as demarcações geográficas ou não, que o sistema da branquitude permite.

No que se refere, especificamente, à situação das mulheres negras, depois da assinatura da Lei Áurea, ressalta-se que não houve qualquer tipo de incentivo ou implementação de políticas públicas de inclusão com o fim reparatório das mais diversas violências cometidas do período escravocrata. As mulheres negras passariam a realizar serviços domésticos em troca de comida e moradia. A partir disso, inicia-se outra fase para este grupo, extremamente perversa em uma sociedade racista, onde a luta pela sobrevivência e a reconstrução de suas vidas serão novos desafios.

GÊNERO, RACISMO ESTRUTURAL E OS ESTIGMAS SOCIAIS EM TORNO DAS MULHERES NEGRAS.

O racismo e o sexismo são elementos que fazem parte do próprio modo com que historicamente se estruturam as relações sociais. Não é possível entender a organização da sociedade brasileira em seus aspectos políticos, econômicos e até mesmo jurídicos, sem a análise da questão racial e de gênero. Não se trata de uma forma de preconceito que ocorre apenas no âmbito interpessoal; trata-se de uma questão estrutural pautada em hierarquizações definidas a partir de aspectos como sexo, cor da pele, textura do cabelo etc. “Em muitos aspectos, o gênero é a lente a partir da qual a identidade étnica é vivenciada. Certas etnicidades e racializações correspondem a um uso específico do corpo, muitas vezes à transmissão de imagens associadas à sexualidade” (SANSONE, 2004, p. 90).

O termo gênero, apareceu inicialmente entre as feministas americanas, fazendo menção a sistematização social da correlação entre os sexos. “A palavra indicava uma rejeição do determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual” (SCOTT, 1990, p.72).

Faz-se necessário compreender o processo de dominação em torno das mulheres negras através dos papéis instituídos nas relações de gênero segundo a cor ou raça desde o período escravista, de modo que as mulheres negras continuam, mesmo diante de mudanças, sendo desvalorizadas socialmente. Carneiro (2003) explica que a forma específica de violência que constrange o direito à imagem ou a uma representação positiva das mulheres negras, é a hegemonia dos padrões brancos, presente no imaginário social, trazendo, assim, uma violência invisível com saldos negativos para a subjetividade e o desenvolvimento da identidade e das relações sociais das mulheres negras nas suas relações sociais concretas.

Dessa forma, prolifera na sociedade uma representação mitificada e perversa da imagem da mulher negra, provocando a autonegação da sua identidade, numa ausência de referenciais positivos para o ser mulher negra. A grande maioria tem convivido sob péssimas condições de vida, subemprego e desemprego, pois as questões de gênero, para a mulher em termos gerais já é desvalorizada no mercado de trabalho, e considerando o fator da raça, a mulher negra é, novamente, rejeitada em relação aos seus concorrentes no mercado de trabalho, mesmo com o aumento nos níveis de qualificação; e, quando contratada, receberá uma remuneração inferior à recebida pelas mulheres brancas, ocupando, assim, a última posição na hierarquia de desigualdade, como discorre Cisne (2015, p.28), cujo a ordem é “homem branco, mulher branca, homem negro (e pardo), mulher negra”.

É evidente que a população branca possui privilégios decorrente do período de colonização com o trabalho escravo no país e que a população negra segue sendo inferiorizada pelo mesmo processo, liderando números de pobreza, desemprego, baixa escolaridade etc. Quando se trata de opressões existe dentro da população negra um grupo que é ainda mais violentado e oprimido, que são as mulheres. As mulheres negras compõem a base da sociedade, estando abaixo do homem branco, da mulher branca, do homem negro, enfrentando assim opressões que partem desses outros grupos. “O racismo estabelece a inferioridade social dos segmentos negros da população em geral e das mulheres negras em particular, operando ademais como

fator de divisão na luta das mulheres pelos privilégios que se instituem para as mulheres brancas” (CARNEIRO, 2003, p.3).

O advogado e filósofo Silvio Almeida (2018) define o racismo como:

Uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios, a depender do grupo racial ao qual pertençam (ALMEIDA, 2018, p. 25).

De acordo com Almeida (2018), todo racismo é estrutural, porque o racismo não é um ato, o racismo é um processo em que a conjuntura de estruturação da sociedade reproduz a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. Isto é, não existe racismo que não seja estrutural. O racismo estrutural constitui as relações políticas, econômicas, jurídicas nos padrões da normalidade, não que seja correto, mas ele foi sendo construído dessa forma durante anos e anos.

O racismo no Brasil ainda produz grandes violações de direitos, por parte do próprio Estado, exclusão e marginalização dos cidadãos. A população negra é a maior no sistema penitenciário, a juventude negra é a mais exterminada pelo Estado e são as mulheres negras que mais morrem em todo o Brasil. Posto isto, não se pode negar a existência desta realidade; se assim o fosse estaríamos negligenciando a história de uma população que luta cotidianamente para sobreviver. Nas palavras de Sueli Carneiro,

No Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos senhores brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscigenação daí resultante está na origem de todas as construções de nossa identidade nacional, estruturando o decantado mito da democracia racial latino-americana, que, no Brasil, chegou até as últimas consequências. Essa violência sexual colonial é, também, o ‘cimento’ de todas as hierarquias de gênero e raça presentes em nossas sociedades [...] (CARNEIRO, 2003, p.01).

Sueli Carneiro (2003) cita que as mulheres negras experienciaram uma vida histórica diferenciada das mulheres brancas, “o discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve e ainda tem na identidade feminina das mulheres negras” (CARNEIRO, 2003, p. 01).

Porém, Carneiro (2003) diz que a opressão, trabalho e corporalidade não podem ser pensados do mesmo modo quando se requer a marca identitária da negritude para as mulheres. Contemporaneamente, a sociedade está rodeada de

estigmas sociais, preconceitos e outras formas de discriminar e até mesmo rotular situações e sujeitos que não se enquadram em seus padrões, o estigma, palavra esta que representa algo negativo. Goffman (1963) afirma que o estigma social significa uma marca ou sinal atribuído a um grupo social, um status indesejado, de pouco valor e inadequado, que acaba por ser visto como inviável para o convívio social. Deste modo, o estigma é dado como uma ferida difícil de ser curada, onde o estigmatizado é simplesmente descartado da sociedade por ser quem é.

No presente estudo, considera-se, então, a mulher negra como um sujeito estigmatizado pela sociedade, levando em conta o seu histórico de racismo inerente do período escravocrata brasileiro, na qual o gênero associado a cor da pele que discorda da ideia de normativa social da branquitude, trazendo a essas mulheres uma série de identificações negativas e expectativas de depreciação de modos de vida e comportamentos. Partindo historicamente que o estigma está junto da população negra, reunidos através de uma interação face a face com o estigmatizado e o não estigmatizado (GOFFMAN, 1988).

Os envolvidos nesta interação enfrentam diretamente as causas e efeitos do estigma, levando ao sujeito estigmatizado uma insegurança sobre o que o sujeito não estigmatizado identificará nele como atributo negativo e qual o status a ele será atribuído (GOFFMAN, 1988).

Há um destino e comportamento normatizado socialmente para a mulher negra, na qual seja, o de empregada doméstica ou profissões similares, na sociedade historicamente opressora em que vivemos. Em um contexto macrossocial no qual as situações de racismo sofridas moldam os comportamentos de pessoas negras, diante de suas vivências e experiências de vida, a mulher negra como a estigmatizada diante das expectativas de sociedade esperadas e o esforço em situações sociais relatadas para se projetar de fora do estigma a ela imputado.

A sociedade ao longo de sua existência sempre legitimou e naturalizou, por meio de senso comum, bases do preconceito e da discriminação contra as mulheres negras. De acordo com a acepção de Chauí (1996), o senso comum é a crença onde não há um questionamento se a realidade objetiva e subjetiva do mundo existe tal como nos é apresentada, concretizando as ideias acerca do mundo, dos indivíduos e das ideias construídas historicamente e socialmente ao longo do tempo.

Ao retomarmos o processo histórico é possível perceber que as mulheres negras são,

Marcadas pelo estigma da escravidão, à elas permanecem destinados os trabalhos sem qualificação, trabalhos que dispensam inclusive a educação e a instrução, sobre elas pesa, além das diferenças de gênero, também as de raça. O que observamos é que com papéis sociais “naturalmente” definidos como adequados, os nexos explicativos da condição da mulher negra remetem, primeiramente à sua condição de escrava. (SILVA, 2009, p.71)

É interessante observar que os motivos da menor proporção de mulheres negras escravizadas se valem de características consideradas inferiores atribuídas às mulheres, como a suposta fragilidade – a gravidez e o pós-parto e o envelhecimento precoce. Entretanto, ao longo da história, é perceptível que esta fragilidade só tem valor quando comparadas aos homens, com o intuito de inferiorizá-las não apenas enquanto mulheres negras, mas como representantes de uma categoria, o gênero.

Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas... Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhozinhos e de senhores de engenho tarados. Hoje, empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo exportação (CARNEIRO, 2003, p. 01-02).

A distorção normatizada socialmente sobre os corpos das mulheres negras anula o fato de que elas mesmas são responsáveis por ocupar o seu lugar e experimentar o mundo. Mesmo a construção de gênero não transmite para as mulheres negras a fraqueza na feminilidade. Mulheres negras fazem parte de um contingente majoritário de mulheres, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca foram tratadas como frágeis.

A influência da combinação racismo e sexismo resultaram na construção de estereótipos contemporâneos sobre a mulher negra. Diversos estereótipos poderiam ser citados, mas este trabalho se propõe especificamente a discutir o estigma social em torno do termo mulher negra forte. Um dos elementos desse estigma é a ideia de que mulheres negras são naturalmente fortes, o que desencadeia uma ausência de afeto e cuidado a essas mulheres que são estereotipadas em diferentes níveis e momentos de sua vida, sendo impedidas de alcançar a sua subjetividade plena.

Em *vivendo de amor* (2010), Hooks argumenta sobre as relações de afeto referente à mulher negra, relacionando a sua postura enquanto mulher e as possibilidades de destino que é atribuído a ela, assim como refletir o modo como os processos durante e pós-coloniais construíram na realidade do povo negro um distanciamento do que vem a ser o amor.

A escravidão condicionou os negros a conter e reprimir muitos de seus sentimentos. O fato de terem testemunhado o abuso diário de seus companheiros - o trabalho pesado, as punições cruéis, a fome - fez com que se mostrassem solidários entre eles somente em situações de extrema necessidade. E tinham boas razões para imaginar que, caso contrário, seriam punidos. Somente em espaços de resistência cultivados com muito cuidado, podiam expressar emoções reprimidas. Então, aprenderam a seguir seus impulsos somente em situações de grande necessidade e esperar por um momento “seguro” quando seria possível expressar seus sentimentos. (HOOKS, 2010, p. 2).

O posicionamento da mulher negra como fortaleza diante dos obstáculos e imposições, mulher negra forte que busca apenas suprir necessidades da família. Sendo que, para Hooks (2010), suprir as necessidades materiais é equivalente ao suprir às necessidades emocionais, existindo tanto o alimento do corpo como do coração que se torna importante na resistência diante das dificuldades que assolam o corpo negro feminino.

As mulheres negras não são consideradas frágeis, longe disso, são consideradas fortes, mas não em um sentido positivo, essa força lhes é atribuída com o intuito de uma suposta animalização e desumanização, “as imagens são investidas intensamente da ideia de força, autossacrifício, dedicação e amor incondicional – atributos já associados ao arquétipo da maternidade, mas que desavisadamente negam o reconhecimento de verdadeiras experiências femininas negras (KILOMBA 2020, p. 193)”.

Nesse sentido, é possível identificar de que forma características biológicas como aspectos fenotípicos e sexo irão embasar, no contexto da sociedade brasileira, sistemas de hierarquização social tais quais o racismo e o sexismo. Para Del Priore (2013), no período colonial escravocrata, enquanto as mulheres brancas lutavam para não serem consideradas seres fragilizados, desejando desempenhar atividades laborativas, as mulheres negras almejavam serem consideradas seres humanos, trabalhando nas ruas como quituteiras, lavadeiras, lutando para sobreviver.

Assim como os homens negros eram considerados fisicamente fortes, ou melhor, brutos, as mulheres negras também eram. A força referida à população negra foi utilizada para justificar o rótulo de selvagens, animais e mercadorias sub-humanizadas para o trabalho escravizado; e ainda para invisibilizar e deslegitimar o sofrimento dessa mesma população. Estereótipos racistas em torno da mulher negra considerada forte são mitos que atuam nas mentes de homens e mulheres brancas, que lhes permitem ignorar até que ponto as mulheres negras têm probabilidades de serem vitimizadas nesta sociedade. Essa característica e o seu significado oculto foram internalizados e propagados não só pela branquitude, mas por negras e negros, e, atualmente, ainda se mantém.

A ideia da “supermulher de pele escura” [...], pode, por um lado, ser vista como uma estratégia política para superar as representações negativas das mulheres negras no mundo branco. Mas, por outro lado, aprisiona as mulheres negras numa imagem idealizada que não nos permite manifestar as profundas feridas do racismo. (KILOMBA, 2020, p. 192)

A ideia da mulher forte, atribuída às negras, vem do sentido literal da palavra. Advento de seu contexto histórico de exploração da sua mão-de-obra escrava, remete-se então a elas qualidades necessárias para o trabalho braçal comumente ofertado, seja nas lavouras, casas de patroas, fábricas e demais trabalhos insalubres que exijam do corpo longas jornadas, além do carregamento de pesos e resistência à dor física.

Na década de 1960, o movimento feminista negro investiu em imagens da “mulher poderosa” e da “matriarca negra superforte”. Essas imagens surgiram em resposta às representações racistas da mulher negra como preguiçosa, submissa e negligente em relação a suas crianças. [...] Forte e trabalhadora, em vez de preguiçosa. Assertiva e independente, em vez de submissa, dedicada em vez de negligente. Tais imagens políticas foram uma forma de reivindicar uma nova identidade (KILOMBA, 2020, p. 192).

Consequentemente, a característica da força, que também tem seus aspectos positivos, cola ao fato de se nascer mulher e negra uma série de condicionamentos que, de certa forma, concretizam o lugar dela no mundo do trabalho bem como suas aptidões. Assim, deixa de ser um mero adjetivo e/ou elogio, para operar como estigmas e imagem de controle, passando a agir como limitador das possibilidades de vida, como explica Kilomba (2020), quando aborda a máscara de ferro utilizada no período colonial que era colocada na boca dessas mulheres.

Não permitem que elas sintam raiva, medo, fraqueza e expressem os seus desejos, sem que sejam inseridas nesses dois extremos: super-humanas ou subumanas. Essa dualidade ora aloca o corpo da mulher negra para o trabalho, ora para o prazer com ideias superficiais que transitam entre a “trabalhadora braçal” e a “doméstica” ou a “mulher quente” e “fogosa”.

Gonzalez (1984), diz que, a democracia racial caracteriza-se por esconder a verdadeira realidade de preconceito e violência contra os indivíduos através da criação de mitos contemporâneos. Ela utiliza o seguinte argumento para ratificar os estereótipos que são construídos sobre a mulher negra:

Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra. Pois o outro lado do endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes cargas de agressividade. É por aí, também, que se constata que os termos mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender da situação em que somos vistas (GONZALEZ, 1984, p. 228).

Para Cardoso (2014), os estereótipos pertinentes às mulheres negras representam as distinções de gênero classificadas pelo racismo por meio de diferentes discursos, e a sua herança é passível de ser apreendida pela investigação. As representações negativas das mulheres negras na sociedade brasileira são decorrentes da articulação entre o racismo e o sexismo, que são presentes em diversas formas.

É necessário destacar o quão prejudicial pode ser a solidificação da ideia de que a mulher negra é naturalmente forte, pois o oposto subentendido é que ela é mais forte do que a mulher branca. Pois há um mito em que mulheres são seres frágeis e fracas fisicamente; então este mito é racialmente selecionado.

Assim, ocorre o risco de dizer em todos os sentidos que as mulheres negras são atraídas a existir e lutar por si mesmas e por seu povo em um espaço marcado pela opressão. Direitos, seja de raça, classe social, religião, orientação sexual, etnia, idade ou gênero. Segundo Cardoso (2014), o processo de “tornar-se negra” revela um processo social de construção identitária e de resistência política, pois existe na recusa de se deixar retratar a partir da perspectiva alheia e no rompimento com os brancos; a autodefinição, valorização e resgate da história negra e do patrimônio

cultural transformaram a postura política existente no mundo no protagonista comprometido com a responsabilidade histórica de combater o racismo.

Portanto, os dois adjetivos comumente dirigidos à mulher negra, "forte" e "guerreira", escondem resquícios do passado escravocrata do país, que ainda aparecem em situações cotidianas de racismo. Essas são representações racistas que estão no imaginário social, mas que camuflam a construção histórica do corpo dessas mulheres negras que eram abusadas em todas as dimensões na época da escravidão. Da mesma forma, hoje esses estereótipos se reconfiguram para produzir controle social e adestramento desses corpos, como se a mulher negra estivesse sempre a serviço de alguém e que a branquitude pudesse “domesticá-las”, “exotificá-las” e “coisificá-las”

A ideia de mulher negra naturalmente forte, no geral, assume-se assim como um desdobramento do racismo e da opressão sexista. Utilizado durante a escravidão para justificar a barbárie sobre um corpo feminino, mas não entendido como o de uma mulher, ele foi apropriado por mulheres negras que incorporaram seu significado como chave para sua sobrevivência. Mas como já afirmado, racismo e sexismo são hábeis em reinventar-se.

A ideia de força, cujas origens se perderam no tempo e na negligência com a história do povo negro em diáspora, perpetuou gerando ainda na contemporaneidade efeitos deletérios sobre mulheres negras ao ser incorporado e deturpado pela ótica opressora. A força aqui foi arquitetada negando-lhes o direito à sensibilidade, à manifestação das dores e a expressar afetos, negando-lhes a possibilidade de construir-se como corpos de afeto: vigorosa é a narrativa de um corpo feminino negro apto ao trabalho, ao sexo e à violência, mas nunca ao cuidado e por que não, ao amor.

MULHERES NEGRAS E A PERMANÊNCIA DA SUA INVISIBILIDADE SOCIAL NO SÉCULO XXI.

A mulher ex-escrava, negra, pobre, solteira continuou excluída na sociedade pós-abolicionista, sendo marginalizada por aqueles que acreditavam no poder patriarcal. O gênero, classe e cor eram fatores para que essas mulheres não tivessem uma condição de vida muito diferente daquela do período da escravidão. A injustiça que sofriam por serem estigmatizadas continuou por um longo período.

A invisibilidade social da ex-escrava, gerada pelo preconceito por ser mulher, negra e pobre, nos remete a uma luta constante por notoriedade, tentando sobreviver em uma sociedade enraizada no poderio da subordinação. Entender os conflitos e os motivos que levaram essas mulheres a uma vida de resistência, por serem marginalizadas no período pós-abolicionista, é fundamental para explicarmos o papel imposto às mulheres “as insígnias de ex-escravos os acompanhariam estreitando seus caminhos e até mesmo colocando obstáculos materiais e simbólicos, na tentativa de dificultar ou impedir a construção e consolidação da liberdade” (OLIVEIRA, 2015, 64).

Embora o Brasil seja considerado o país com a maior proporção de população negra fora do continente africano, é claro que no século 21, a sociedade estabeleceu e implementou padrões, o que por sua vez levou à desigualdade racial e de gênero entre as pessoas, incluindo a desigualdade no trabalho.

Embora as empresas e seus representantes nem sempre esclareçam seus padrões raciais, esse comportamento discriminatório no ambiente de trabalho ocorre de forma sistemática e determina as dramáticas condições de vida das mulheres negras hoje. Tais práticas bloqueiam visivelmente o acesso das negras a determinados tipos de empresas ou de empregos, impedem a mobilidade profissional, acarretam avaliações de desempenho tendenciosas e influenciam nos processos de demissão (BENTO, 1995).

A definição tautológica de pessoas negras como serviçais é, de fato, um dos artifícios essenciais da ideologia racista. Com frequência, racismo e sexismo convergem – e a condição das mulheres brancas trabalhadoras não raro é associada à situação opressiva das mulheres de minorias étnicas. (DAVIS, 2016, p.102).

Ascender socialmente é algo muito difícil para a mulher negra: são muitos obstáculos a serem superados. O período escravocrata deixou como herança o pensamento popular, em que, elas só servem para trabalhar como domésticas ou exibindo seus corpos. As que se destacam, tiveram que provar mais vezes do que as mulheres brancas a sua competência; por isso, é que é possível afirmar que a questão de gênero é um complicador, mas se esta for somada a questão de raça, o resultado é maior exclusão e dificuldades (SANTOS, 2009).

A mulher negra, que é um elemento no qual se cristaliza a estrutura de dominação, como negra e como mulher, se vê, deste modo, ocupando os

espaços e os papéis que lhe foram atribuídos desde a escravidão. A “herança escravocrata” sofre uma continuidade no que diz respeito à mulher negra. Seu papel como trabalhadora, grosso modo, não muda muito (RATTS, 2007, p. 104).

Nesse sentido, Saffioti (1987) analisou que as mulheres negras sofrem dupla discriminação, sejam elas mulheres e negras por trazerem indícios de construção feminina e social. A invisibilidade do negro é evidente na história brasileira, que ignora ou distorce sua participação na construção da sociedade brasileira.

Kilomba (2020) afirma que a mulher negra é o outro do outro, pois esse sujeito está inserido em um contexto mais difícil de se ter empatia por parte de outros sujeitos. A mulher negra é discutida no movimento feminista e no movimento negro, no entanto os debates sobre as questões de gênero o protagonismo é da mulher branca, já quando tratamos sobre o racismo o sujeito que tem voz é o homem negro. Ou seja, o olhar, tanto de mulheres brancas como o de homens negros, coloca as mulheres negras em um local de inferioridade, já que não se enquadram com perfeição em nenhum destes grupos, sendo necessário inseri-las em outro grupo. Portanto,

As mulheres negras habitam um espaço vazio, um espaço que se sobrepõe às margens da “raça” e do gênero, o chamado “terceiro espaço”. Nós habitamos um tipo de vácuo de apagamento e contradição sustentando pela polarização do mundo em um lado negro e de outro lado, de mulheres (KILOMBA, 2020, p.56).

Uma vez que a mulher negra é outro, devido ao fato de não ser branca e nem ser homem, por ocupar o lugar de subalternidade dentro das relações de poderes dentro da supremacia branca, se tem “a antítese de branquitude e masculinidade” (RIBEIRO, 2017, p. 39). Não se deve negar a opressão das mulheres brancas nas relações de poder, porque são mulheres, mas são brancas, então têm uma reputação independente das oscilações. Da mesma forma, para os negros, eles são oprimidos porque são negros, mas são homens. Nessa análise, podemos perceber que mulheres brancas e homens negros têm certos privilégios. Uma é branca e o outro é homem. Ambos podem se usar como objetos no espaço de discussão e análise, ao contrário das mulheres negras que não são brancas e nem homens.

Logo, a construção de estereótipos são performances de imagens que fazem parte do processo de desumanização e controle de mulheres negras e exploração de seu corpo. E o ato de resistência às imagens externas criadas pelos grupos de dominação causam oscilação do status quo, e isso resulta no aumento de imagens

externamente definidas como ação de punição para que essas mulheres voltem a lógica de controle de seus corpos. Essa ideia da representação do corpo da mulher negra no período escravista e pós-escravista é retratada por Hooks (1995):

[...] Mais que qualquer grupo de mulheres nesta sociedade, as negras têm sido consideradas 'só corpo, sem mente'. A utilização de corpos femininos negros na escravidão como incubadoras para a geração de outros escravos era a exemplificação prática da ideia de que as 'mulheres desregradas' deviam ser controladas. Para justificar a exploração masculina branca e o estupro das negras durante a escravidão, a cultura branca teve que produzir uma iconografia de corpos de negras que insistia em representá-las como altamente dotadas de sexo, a perfeita encarnação de um erotismo primitivo e desenfreado. (HOOKS, 1995, p. 469)

Sendo assim, se criou uma separação de que as mulheres brancas possuem um papel sexual limitado ao matrimônio e à maternidade e influenciado pela moral cristã, recaindo sobre as mulheres negras a liberação sexual dos homens, ação essa validada por discursos que reforçavam estereótipos sobre essas mulheres, “de que sua capacidade sexual sobrepuja a das demais mulheres, de que sua cor funciona como atrativo erótico, enfim, de que o fato de pertencer às classes pobres e a uma raça ‘primitiva’, a faz mais desreprimida sexualmente (NASCIMENTO, 1976, p. 106)”.

Sendo sempre vista como “exótica, objeto sexual, sensual, nega gostosa, boa de cama, nega cor de jambo e provocativa aos homens” a hipersexualização da mulher negra vem se ressignificando desde a época colonial. A coisificação, o estereótipo e o estigma que demarca o lugar social da mulher negra naturaliza a inferiorização como diferenciação de gênero e raça (FRANCO, 2017).

Nota-se, portanto, que o processo escravagista desumanizou as pessoas negras, em especial as mulheres. Coisificado, hipersexualizado, dominado e torturado, o corpo negro feminino foi historicamente construído e talhado para o labor extenuante ou para o prazer, em uma dinâmica que também enxergou o seu sistema reprodutivo como possibilidade de exploração. Ocupando um lugar de inferioridade e desvalorização, ao corpo de mulheres negras não era admitido em qualquer lugar no sistema social.

O sexismo e o racismo, são frequentemente manifestados de forma velada, incitando e reforçando a marginalização das mulheres. Como gesto de interrupção, delineia-se a condição da mulher negra para se inserir nos debates sociais, libertando-as da marginalização e do silêncio. Apesar das dificuldades, Ribeiro (2016) acredita

que essa visão marginalizada, que sempre passou pelas mulheres negras, é um fator de fortalecimento da luta e do movimento feminista negro.

Decorre daí a possibilidade de uma nova visibilidade da mulher negra pela sociedade, podendo ser vista e compreendida de forma mais justa e democrática, bem como os silenciamentos impostos e os desafios enfrentados, pois quando modificado o foco e a abordagem sobre ela, emerge uma nova visibilidade que propicia uma nova perspectiva para que ela possa ser vista por sua capacidade revolucionária e de mudança como resultado de suas experiências e lutas (RIBEIRO, 2017).

Como Davis (2016) enfatizou, os lugares opressores permitem que as mulheres negras pensem fortemente sobre as mudanças urgentes que precisam ser feitas, mas não sem muita luta e coragem. Um dos principais desafios que ela enfrenta nessa luta é pensar que são histórias e universos diferentes: homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Desta maneira, muitos silêncios poderão ser rompidos para que seus sons, palavras e ações possam chegar nas diversas sociedades e penetrarem no cotidiano de outras diferentes histórias de mulheres e homens. Trata-se de uma realidade no plural com seus muitos desdobramentos e especificidades que, ainda na atualidade precisa ser compreendida.

No Brasil, as mulheres negras ainda são uma minoria ocupando espaço na esfera política, se isso acontecer, quem está discutindo sua agenda? Quais projetos estão sendo criados para atender às suas necessidades? Alguém fala por elas, e deve haver alguém que não conheça a sua dor, porque nunca a sentiu. As mulheres negras precisam falar por si mesmas, precisam de um espaço garantido para romper o silêncio a que sempre serviram, para que possam relatar sua dor, expressar suas necessidades e exercer sua cidadania. Para esse resultado, é necessária uma luta por emancipação, direitos e autonomia dessas mulheres.

As mulheres negras brasileiras se organizaram politicamente para buscar a emancipação social, se opuseram aos estereótipos da herança colonial, romperam a desigualdade entre mulheres brancas e não-brancas, e almejavam estabelecer uma história de igualdade, antirracismo e antissexismo (CARNEIRO, 2003). Resistir ainda é a arma principal frente às estruturas promissoras das desigualdades e violações dos direitos das mulheres negras.

A luta pelo fim da invisibilidade das mulheres negras esta primeiramente na educação. Isto é, inserindo o letramento racial na sociedade (escolas, faculdades, teatro e nos meios de comunicação de massa). Percebe-se um contexto no qual, em

vez de denunciar as violências sofridas pela mulher negra, a sociedade reitera o local de subalternidade que a mulher negra é submetida. Por isso o combate contra essas ações se faz necessário e urgente.

Quanto mais pessoas envolvidas em um determinado assunto, mais cresce a possibilidade de obter divergências. Por isso se faz necessário debater sobre esses assuntos, pois somente assim iremos conseguir enfrentar esse problema social, político e moral. É o choro de mulheres negras, mas, também, a luta diária a ser feita, dia após dia. Esse crime que parece ser invisível aos nossos olhos, está sempre presente no cotidiano do povo negro. O racismo existe, ele é material, e é necessário mudar essa esfera. Objetivamente a partir de nós.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estigmas associados à cor da pele tornam evidente que tais construções sociais servem para desqualificar e inferiorizar pessoas e grupos dominados. As referências estigmatizadas produzidas e reproduzidas por setores sociais, historicamente, estabelecem um tipo de relação conflituosa de poderes desequilibrados entre os homens e mulheres, entre mulheres brancas e mulheres negras, entre homens negros e mulheres negras.

Analisando mentalidades podemos inferir de que forma a sobrevivência física e a sanidade mental dessas mulheres foi forjada pela necessidade de demonstrar força, de resistir às investidas, de resguardar sua individualidade e de sobreviver quando tudo lhe era retirado. As histórias das mulheres negras apontam participação em episódios centrais da história brasileira, pautando sua resistência como elemento chave da luta antiescravocrata e antirracista no Brasil. Em todas elas, a palavra força é usada sem parcimônia. Resistência nessas narrativas é sinônimo de força. Essa força, ameaçadora, desestruturante que permitiu a muitas delas um efetivo enfrentamento acabou por ser engendrada como ameaça, e transformada em transgressão e em demérito, foi utilizada para justificar a exploração escravista e aniquilar suas subjetividades, ao atribuir a elas uma força orgânica, visceral, biológica e não a força da vitória contra o opressor, racionalmente calculada e estrategicamente usada.

A ideia da mulher negra como uma supermulher, forte, que aguenta tudo que lhe é imposto, a mãe provedora que contra tudo e contra todos dá conta de uma carga

absolutamente pesada de responsabilidades é uma imagem que precisa ser questionada. Desde o período colonial, as mulheres negras são vistas como objetos que tudo suportam, trazendo na bagagem muita dor e muitas histórias depressivas. Para quem é útil a ideia de que as mulheres negras podem aceitar tudo? Quem suportou toda a dor? Quem poderia imaginar que essa mulher perderia seu filho, seu emprego, sua casa, sua família e ainda continuaria a resistir e lutar? Não pode parecer natural que estejam a todo o tempo dispostas a segurar todas as barras, todos os infortúnios, sem perecer.

Nesse sentido, este estudo se propôs a discutir temas relacionados às mulheres negras e o racismo que elas sofrem desde seu passado histórico, pois são muito importantes para a aproximação dessas realidades no mundo acadêmico, ampliando as formas de conhecimento e colaborando para um ambiente científico que seja menos racista e sexista. Além disso, procurou-se, neste trabalho, produzido por uma mulher negra e direcionado para elas, reiterar a necessidade e a importância da habilidade de reconhecer os limites do nosso corpo.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. e Fraga Filho, Walter de. **Uma história do negro no Brasil** Walter Fraga Filho. _Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **O que é racismo estrutural?** Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018.

BENTO, Maria Aparecida Silva. **Mulher negra no mercado de trabalho.** Revista Estudos Feministas, v. 3, 1995.

BIBLIOTECA NACIONAL. **Para uma história do negro.** Rio de Janeiro, 1988.

CARDOSO, Cláudia Pons. **Amefricanizando o feminismo: o pensamento de Lélia Gonzalez.** Rev. Estud. Fem. vol.22 no.3 Florianópolis Sept./Dec. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2014000300015. Acesso em: 25/10/2021

CARNEIRO, Sueli. **Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero.** In: ASHOKA Empreendimentos Sociais; TAKANO Cidadania (Orgs.). Racismos contemporâneos. Rio de Janeiro; Takano Editora, 2003.

CARRIL, Lourdes. **Quilombo, Favela e Periferia: a longa busca da cidadania.** São Paulo: Annablume; Fapesp, 2006. Disponível em:

<https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=5dTCenaTqUC&oi=fnd&pg=PA13&dq=escravos+e+periferia&ots=zHQxeBjbep&sig=vWJWa2MQDXO2crXybmHun3TXaDo#v=o nepage&q=escravos%20e%20periferia&f=false>

CHAUÍ, Marilena. **Senso comum e transparência**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1996.

CISNE, Mirla. **Feminismo e Consciência de Classe no Brasil**. São Paulo: Cortez, 2015. COSTA, Emília Viotti da. **Da monarquia à República**. São Paulo: UNESP, 1999.

DANTAS, Carolina Viera; MATTOS, Hebe; ABREU, Marta. **O negro no Brasil: trajetórias e lutas em dez aulas de história**. -1ª ed. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

DAVIS, Ângela; **Mulheres, Raça e Classe**; tradução Heci Regina Candini- 1. Ed. – São Paulo: Boitempo, 2016.

DEL PRIORE, Mary. **Histórias e conversas de mulher**. São Paulo: Planeta, 2013. FERNANDES, F. **A integração do Negro na sociedade de classes**. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1978.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GENNARI, Emilio. **Em busca da liberdade: traços das lutas escravas no Brasil**. São Paulo: Expressão Popular, 2008.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2010.

GOMES, Laurentino. **Escravidão, Volume I, Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares**. 1.ed.- Rio de Janeiro. Editora Global Livros. 2019.

GOFFMAN, E. **Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**. Tradução de Mármattcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4a. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988.

GONZÁLEZ, Lélia. **Lugar de negro**. Rio de Janeiro. Editora Marco Zero, 1982.

GONZALEZ, Lélia. **Racismo e sexismo na cultura brasileira**. Revista Ciências Sociais Hoje, São Paulo, 1984.

HOOKS, Bell. **Vivendo de Amor**. Disponível em: <<https://www.geledes.org.br/vivendo-de-amor/>>. 2010

JESUS, Carolina Maria de. **Quarto de despejo – diário de uma favelada**. São Paulo: Francisco Alves, 1960.

KILOMBA, Grada. **Memórias da Plantação: episódios de racismo cotidiano**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2020

MATTOS, Regiane Augusto de. **História e cultura afro-brasileira**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012

MATTOSO, Kátia de Queirós. **Ser Escravo no Brasil**. São Paulo: Brasiliense, 1982.

MONTEIRO, Marília Pessoa. **A Mulher negra escrava no imaginário das elites do século XIX**. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 1989

MOURA, Clóvis. **Sociologia do negro brasileiro**. São Paulo: Ática, 1988.
MUNANGA, Kabengele. **Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia**. Palestra proferida no 3º Seminário Relações raciais e educação. Rio de Janeiro: PENESB-RJ, 2003. 2006.

NASCIMENTO, Abdias de. **O Genocídio do Negro Brasileiro: processo de um racismo mascarado**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

OLIVEIRA, Joana D’Arc de. **Da senzala pra onde? Negros e negras no pós-abolição em São Carlos, SP, (1880-1910)**. Tese (doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, USP São Carlos, 2015.

PINSKY, J. **A escravidão no Brasil**. 21. ed. São Paulo: Contexto 2010.

RATTS, Alex. **Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Instituto Kuanza, 2007.

RIBEIRO, Djamila. **Feminismo negro para um novo marco civilizatório**. Revista Internacional de Direitos Humanos. SUR 24 - v.13 nº 24, 2016.

RIBEIRO, Djamila. **O que é lugar de fala?** Belo Horizonte: Letramento; 2017. (Feminismos plurais).

SAFFIOTI, H.I.B. **O poder do macho**. São Paulo: Moderna, 1987.

SANSONE, L. “Raça”. **Etnicidade e saúde reprodutiva: o caso afro-latino-americano**. In

S. Monteiro & L. Sansone (Orgs.), **Etnicidade na América Latina: um debate sobre raça, saúde e direitos reprodutivos** (pp. 57-96). Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004.

SANTOS, Walkyria Chagas da Silva. **A mulher negra brasileira**. Revista África e Africanidades – Ano 2 - n. 5 - Maio. 2009.

SCOTT, Joan W. **Gênero: uma categoria útil de análise histórica**. Educação e Realidade, v. 15, 1990.

SKIDMORE, Thomas E. **Preto no Branco: Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro**, Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1976.

SILVA, Maria Aparecida. **O Cotidiano das Mulheres Negras a partir de Suas Narrativas: as experiências e formação de Araraquarenses**. In: Revista Fórum Identidades, 2009.

TRIPPJA, Luciane Maria; BARACAT, Eduardo Milleo. **A discriminação da mulher negra no mercado de trabalho e as políticas públicas**. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Curitiba, PR, v. 3, n. 32, p. 26-38, jul./ago. 2014.

Disponível em: <<https://hdl.handle.net/20.500.12178/94254>>. Acesso em 07/10/2021.